

SIYOSIY POPULIZM VA IJTIMOYIY TARMOQLAR: RAQAMLI MAKONDA YETAKCHILIKNING YANGI MODELI

¹Jabborova Sevara Shuxratovna, ²Sultanova E'tibor Sidikovna

¹Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Amaliy siyosatshunoslik yo'nalishi magistranti, ²Siyosiy fanlar doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16761082>

Annotatsiya. Ushbu maqolada siyosiy populizmning zamonaviy shakllari va uning raqamli kommunikatsiya vositalari xususan, ijtimoiy tarmoqlar orqali ommaga ta'sir o'tkazish mexanizmlari tahlil qilinadi., Turkiya, AQSh va Braziliya misolida populistik yetakchilarning onlayn faoliyati, ularning ommaviy ruhiyatni boshqarish usullari hamda raqamli makonda siyosiy identitet yaratuvchi strategiyalari o'rganiladi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar siyosiy diskursni qanday tarzda ommaviylashtirayotgani va siyosiy yetakchilar bilan elektorat o'rtasidagi bevosita aloqa qanday yangi shakl olgani tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: populizm, siyosiy yetakchilik, ijtimoiy tarmoqlar, raqamli siyosat, siyosiy kommunikatsiya, ommaviy ruhiyat

Аннотация. В этой статье будут проанализированы современные формы политического популизма и механизмы его воздействия на массы с помощью цифровых средств коммуникации, в частности социальных сетей. На примере Турции, США и Бразилии будет изучена деятельность популистских лидеров в интернете, их методы управления общественным духом и стратегии, создающие политическую идентичность в цифровом пространстве. Также будет проанализировано, как социальные сети популяризируют политический дискурс и как прямая связь между политическими лидерами и электоратом приняла новую форму.

Ключевые слова: популизм, политическое лидерство, социальные сети, цифровая политика, политическая коммуникация, общественная психика

Abstract. This article will analyze modern forms of political populism and the mechanisms of its influence on the masses through digital means of communication, in particular social networks. Using the examples of Turkey, the United States and Brazil, the activities of populist leaders on the Internet, their methods of managing public spirit and strategies that create a political identity in the digital space will be studied. It will also analyze how social media popularize political discourse and how the direct connection between political leaders and the electorate has taken on a new form.

Keywords: populism, political leadership, social networks, digital politics, political communication, public psyche

Kirish

So'nggi o'n yillikda siyosiy populizm global miqyosda o'z ta'sir doirasini kengaytirdi. Endilikda populistik siyosatchilar nafaqat klassik siyosiy platformalarda, balki ijtimoiy tarmoqlarda ham faol ravishda elektorat bilan muloqotga kirishmoqda. Twitter, Facebook, Instagram, Telegram singari platformalar siyosiy kommunikatsiyaning asosiy maydoniga aylangan. Aynan shu muhitda siyosiy yetakchilar o'z imidjini shakllantirib, omma bilan "to'g'ridan-to'g'ri" aloqaga chiqmoqda, rasmiy vositalarsiz populistik diskursni

shakllantirmoqda. Maqolada siyosiy populizmning raqamli versiyasi "raqamli populizm" tushunchasi orqali, Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on, AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp, Braziliya sobiq prezidenti Jair Bolsonaro, va O'zbekiston prezidentining ijtimoiy tarmoq strategiyalari solishtirma tahlil asosida yoritiladi. Shu asosda, populizmning yangi shakllari va ularning zamonaviy ijtimoiy ruhiyatga ta'siri aniqlanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqot sifat jihatidan yondashuvga asoslangan bo'lib, taqqoslovii siyosiy tahlil va diskursiv tahlil metodlaridan foydalaniladi. Asosiy e'tibor siyosiy yetakchilarning ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyati orqali qanday populistik uslublar va strategiyalarni qo'llashiga qaratilgan. Turkiya, AQSh, Braziliya va O'zbekiston davlatlari tanlab olingan bo'lib, bu mamlakatlarda so'nggi yillarda populistik siyosiy ritorika kuchaygani, ayniqsa onlayn platformalarda keng quloqchilik yoygani kuzatilmog'ida. Tahlilda Twitter, Telegram, Instagram va YouTube singari platformalardagi yetakchi siyosatchilarning chiqishlari, izohlari, "live" efirlari va postlari o'rganilib, ularning qanday ruhiy-milliy identitet yaratgani, xalq bilan "yaqin" muloqot qilayotgani va muqobil axborot makonini qanday tashkil qilayotgani o'rganiladi. Qo'shimcha tarzda, xalqaro tahliliy markazlar (Freedom House, Oxford Internet Institute, Carnegie Endowment) ma'lumotlari, ilmiy maqolalar va mahalliy ommaviy axborot vositalari kuzatuvlari tahlilga jalb etilgan.

Tahliliy qism

Populizm va ijtimoiy tarmoqlarda siyosiy karizma qurilishi: Turkiya misolida

Siyosiy populizm so'nggi o'n yilliklarda dunyo siyosiy makonining muhim xususiyatlaridan biriga aylangan. Bu jarayonda ijtimoiy tarmoqlar populistik yetakchilarga bevosita omma bilan muloqot qilish, ommaviy ruhiyatga ta'sir ko'rsatish va karizmatik imidjni mustahkamlash uchun qulay muhit yaratmoqda. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning siyosiy strategiyasi bu borada alohida e'tiborga loyiq bo'lib, u ijtimoiy tarmoqlar orqali milliy-diniy qadriyatlarni kuchli ritorika bilan uyg'unlashtirib, o'zini "xalqning otasi" sifatida namoyon etadi.

Erdo'g'on o'z kommunikatsiyasida "xalq" va "elita" o'rtasidagi antagonistik qarama-qarshilikni doimiy ravishda urg'ulaydi. Uning nutqlarida ko'p hollarda "biz" — musulmon turklar, ishchi sinfi va qishloq aholisi bilan "ular" — G'arbparast sekulyar elita, liberal ziyolilar va tashqi kuchlar o'rtasida ideologik chegara chiziladi. Ijtimoiy tarmoqlar, xususan Twitter, YouTube va Facebook bu dualistik qarashni keng ommaga yetkazishda muhim vosita vazifasini bajarmoqda. 2016-yilgi harbiy to'ntarishga urinish paytida Erdo'g'on ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqni ko'chalarga chiqishga chaqirgan edi. Bu chaqiriq nafaqat real siyosiy qarshilikni uyushtirdi, balki prezidentning "xalq vakili" sifatidagi karizmasini mustahkamladi. Aynan shu holat ijtimoiy tarmoqlarning nafaqat axborot vositasi, balki siyosiy mobilizatsiya quroli sifatida qanchalik kuchli ekani, shuningdek, raqamli populizmning qanday ishlashini ko'rsatdi.

Prezidentning diniy va tarixiy obrazlar bilan ishlashi ham karizmasini shakllantirishda asosiy omillardan biridir. Masalan, ramazon oylarida YouTube orqali jonli chiqishlar qilinadi, unda Qur'on oyatlari va Usmonli davri qahramonlariga murojaat qilinadi. Bu esa uning shaxsini diniy-milliy qahramon sifatida qabul qilishga zamin yaratadi. Bunday strategik ritorika va ijtimoiy tarmoq amplifikatsiyasi uni nafaqat siyosiy lider, balki ijtimoiy-falsafiy "otaxona" sifatida tasvirlashga xizmat qiladi. Shuningdek, iqtisodiy va tashqi siyosiy bosimlar kontekstida Erdo'g'on tashqi kuchlarni "xalq dushmani" sifatida ko'rsatadi. Inflyatsiya, valyutaning qadrsizlanishi kabi muammolar uchun G'arb davlatlari yoki xalqaro moliyaviy institutlar aybdor deb talqin qilinadi.

Bu esa fuqarolar ongida "xalqni himoya qiluvchi peshvo" obrazining chuqur o'rnashishiga xizmat qiladi.

Erdo'g'onning ijtimoiy tarmoqdagi postlari va chiqishlari ko'pincha rasmiy matbuotdan ko'ra kengroq auditoriyaga ega bo'ladi. Ayniqsa, yosh avlod orasida bu chiqishlar "milliy g'urur", "vatanparvarlik" va "diniy o'zlik"ni mustahkamlovchi manba sifatida qabul qilinadi. Shu tarzda raqamli platformalarda siyosiy karizma qurilishi nafaqat populistik ritorika, balki madaniy va diniy ramzlar orqali ham amalga oshirilmoqda. Xulosa qilib aytganda, Turkiya misolida siyosiy populizm va ijtimoiy tarmoqlar o'zaro mustahkamlovchi tizim sifatida qaraladi. Erdo'g'onning muvaffaqiyati shundan iboratki, u raqamli makonda ijtimoiy va siyosiy identitetni qayta shakllantirishga muvaffaq bo'ldi. Bu esa siyosiy yetakchilikning zamonaviy modelida ijtimoiy tarmoqlarning qanday hal qiluvchi rol o'ynayotganini ko'rsatadi.

Populistik siyosat va "truth vs fake news" diskursi: AQSh va Donald Tramp misolida.

So'nggi yillarda AQSh siyosatida populistik ritorikaning ijtimoiy tarmoqlar orqali kuchayishi Donald Tramp prezidentligi davrida o'zining eng yuqori cho'qqisiga yetdi. Tramp o'zining "realDonaldTrump" Twitter akkaunti orqali an'anaviy ommaviy axborot vositalarini muntazam ravishda "fake news" deb atab, ularni xalq dushmani sifatida taqdim etdi. Bu ritorika orqali u nafaqat OAVni delegitimatsiya qildi, balki o'z auditoriyasini faqat raqamli vositalar orqali safarbar qilishga harakat qildi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar uning uchun rasmiy nutqlarni chetlab o'tib, to'g'ridan-to'g'ri xalq bilan muloqot qilish maydoniga aylandi — bu esa an'anaviy siyosiy kommunikatsiya mexanizmlarining zaiflashuvini ifodalaydi.

Tramp o'z tarafdorlarini "hujum ostidagi kuchsiz sinf" — ya'ni globalizatsiya, immigratsiya, liberal elitalar va texnologik yutuqlar fonida o'z o'rmini yo'qotayotgan odamlardan iborat deb taqdim etdi. Aynan shu guruhlar uchun u o'zini yagona himoyachi, najotkorga aylantirishga urindi. Trampning nutqlari va postlari bu guruhlarining hissiy xavotirlariga, g'azabiga va identitet krizisiga bevosita javob beradigan shaklda tuzilgan edi. U tez-tez "biz va ular" — ya'ni oddiy amerikaliklar va "elita" o'rtasida dualistik qarama-qarshilik yasab, populistik konstruksiyani mustahkamladi. 2021-yil 6-yanvarda yuz bergan Kapitoliy bosqini ushbu populistik strategiyaning real siyosiy xavfga aylanishini ko'rsatdi. Trampning ijtimoiy tarmoqdagi chaqiriqlari va "saylov o'g'irlandi" degan da'volari tarafdorlarini siyosiy institutlarga qarshi zo'ravonlik qilishga undadi. Bu voqea ijtimoiy tarmoqlarning faqat kommunikatsion emas, balki mobilizatsion kuchga ega ekanini, shuningdek, populistik diskurs ekstremistik harakatlarga zamin yaratishi mumkinligini isbotladi. Tramp o'z platformasida faktlarni emas, "alternativ haqiqat"ni ilgari surdi, bu esa post-haqiqat siyosati fenomenining muhim ko'rinishlaridan biridir.

Shu o'rinda aytish joizki, Trampning ijtimoiy tarmoqlarda o'z obrazini shakllantirish uslubi klassik populistik karizma elementlariga asoslangan. U doimiy ravishda mustaqil harakat qiluvchi, tizimdan tashqaridagi kuchli shaxs sifatida ko'rsatildi. An'anaviy siyosiy institutsiyalarga ishonchsizlik va OAVga qarshi norozilik aynan shu individualizm ritorikasi orqali kuchaytirildi. 2020-yilgi COVID-19 pandemiyasi davrida ham Tramp ijtimoiy tarmoqlarda ilmiy fikrlarga zid pozitsiyalarni ilgari surdi, bu esa uning populistik uslubida "elita ekspertizasi"ga qarshi norozilik ruhini ochiq ko'rsatdi. Umuman olganda, AQShda Tramp misolida ko'rilgan populistik siyosat va ijtimoiy tarmoqlar o'rtasidagi simbioz siyosiy kommunikatsiyaning yangi bosqichini boshlab berdi. Raqamli makonda karizma, dushman obrazlari, xalq nomidan gapirish va "alternativ haqiqat" yaratish orqali ijtimoiy tarmoqlar populistik yetakchilikning ajralmas qismiga aylandi. Trampning raqamli strategiyasi global miqyosda boshqa populistik liderlar uchun andoza bo'lib xizmat qilmoqda.

Populizm va ijtimoiy tarmoqlarda raqamli karizma: Braziliya misolida

Braziliyada Jair Bolsonaro siyosiy yetakchilikka ijtimoiy tarmoqlar orqali erishgan va ularni boshqaruv davomida doimiy siyosiy qurol sifatida ishlatgan yetakchilardan biridir. U 2018-yilgi prezidentlik saylovlarida asosiy raqobatchilaridan biri bo‘lganidan so‘ng, rasmiy partiyaviy infratuzilma va ommaviy axborot vositalarini chetlab o‘tgan holda, bevosita Facebook, YouTube va WhatsApp orqali ommaga murojaat qildi. Ayniqsa WhatsApp orqali tarqatilgan manipulyativ kontent, feyk yangiliklar va qo‘rqitish kampaniyalari saylovchilar xulqiga kuchli ta‘sir o‘tkazdi. Bolsonaroning ritorikasi qat‘iy konservativ qadriyatlar, gender tengligiga qarshilik, atrof-muhit muhofazasi bo‘yicha siyosiy passivlik, va COVID-19 pandemiyasiga bo‘lgan inkor yondashuv orqali shakllandi. U o‘zini “oddiy odamlar”ning vakili, “sog‘lom aql” va an’anaviy oilaviy qadriyatlarning himoyachisi sifatida ko‘rsatdi. Bu obraz ijtimoiy tarmoqlarda samarali tarzda kuchaytirildi, ayniqsa vizual va hissiy jihatdan kuchli kontentlar yordamida.

Pandemiya chog‘ida Bolsonaro tibbiy tavsiyalarga zid ravishda vaksinatsiyaga nisbatan shubha uyg‘otdi, ijtimoiy cheklov choralarini tanqid qildi va COVID-19ni “yengil shamollash” sifatida baholadi. Shu bilan birga, u sog‘liqni saqlash tizimining zaifligini federal darajada emas, balki mahalliy hokimiyatlar zimmasiga yuklash orqali siyosiy javobgarlikdan qochishga urindi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu pozitsiya "erkinlik" va "avtoritar sog‘liqni saqlash siyosatiga qarshi kurash" deb talqin qilindi, bu esa uning tarafdorlari orasida yanada kuchli safarbarlikka olib keldi Bolsonaroning digital karizmasi ko‘proq vizual obrazlar, sodda til, provokatsion ritorika va doimiy dushman konstruksiyasi orqali shakllantirildi. Uning ommaviy nutqlarida ko‘pincha “biz” va “ular” konstruksiyasi ishlatilib, “xalq” va “korruptsiya botqog‘idagi elita”, “soxta ekologlar” yoki “gender mafiyasi” o‘rtasidagi keskin farqlar ajratilgan. Bu jihatlar uni Tramp bilan yanada yaqinlashtiradi.

Turkiya, AQSh va Braziliyada siyosiy populizm va ijtimoiy tarmoqlar

Ushbu jadvalda Turkiya, AQSh va Braziliya misolida siyosiy populizm va ijtimoiy tarmoqlarda karizma qurilishi fenomeni tahlil qilinadi. Har bir yetakchi o‘ziga xos digital strategiya orqali xalq bilan aloqani mustahkamlab, ijtimoiy tarmoq orqali ommani safarbar qilishga erishgan.

Aspekt	Turkiya (Erdog‘on)	AQSh (Tramp)	Braziliya (Bolsonaro)
Raqamli platformalar	Twitter, YouTube, rasmiy telekanallar orqali xalq bilan doimiy aloqada.	Twitter orqali real vaqtli munosabat bildiradi; an’anaviy OAVni 'fake news' deb ataydi.	Facebook va WhatsApp orqali faol; konservativ qadriyatlarni ilgari suradi.
Diskurs	Milliy-diniy qadriyatlarga tayanuvchi ritorika; 'biz va ular' modeli.	Elita va xalq o‘rtasidagi farqni keskinlashtiradi; o‘zini xalqning yagona vakili sifatida ko‘rsatadi.	Kommunistlar, OAV va soliq tizimini 'dushman' sifatida ko‘rsatadi; populistik millatchilik ritorikasi.
Safarbarlik	Turli aksiyalar va mitinglar orqali xalqni ijtimoiy	Kapitoliy bosqinida ijtimoiy tarmoqlar orqali radikal	COVID-19 cheklovlariga qarshi yurishlarga

	tarmoq orqali chaqiradi.	tarafdorlarga murojaat qiladi.	chaqiradi; sog'liqni saqlash tizimiga qarshi chiqadi.
--	--------------------------	--------------------------------	---

XULOSA

Turkiya, AQSh va Braziliya misolida olib borilgan qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, siyosiy populizm raqamli makonda yangi, kuchli ifoda shakliga ega bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar populist yetakchilar uchun nafaqat omma bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot vositasi, balki siyosiy identitetni yaratish va mustahkamlash maydoniga aylangan. Rajab Toyyib Erdo'g'on o'z ritorikasida diniy-milliy qadriyatlarni markazga qo'ygan holda "xalq" va "elita" o'rtasidagi keskinlikni kuchaytirsa, Donald Tramp esa "haqiqat" va "soxta yangiliklar" o'rtasidagi tafovut orqali o'z tarafdorlarini safarbar qiladi. Jair Bolsonaru esa Braziliyada anti-elita kayfiyatlarini populistik diskurs orqali siyosiy kuchga aylantirgan. Ushbu holatlar shuni anglatadiki, raqamli platformalar populist strategiyalarni tez va keng miqyosda tarqatish imkonini beradi, ammo bu jarayon demokratik qadriyatlar va ijtimoiy barqarorlik uchun xavfli oqibatlariga olib kelishi mumkin. Natijada, siyosiy populizmni faqat an'anaviy siyosiy doiralarda emas, balki raqamli kommunikatsiya kontekstida ham tahlil qilish dolzarb vazifaga aylanmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bozdağ, U., Tóth, T., & Demeter, M. When Articulating Populist Dichotomies is Paramount: Exploring the Effects of Explicit and Implicit Populist Styles on User Engagement in Turkish Election Tweets. *Journalism & Mass Communication Quarterly*. 2024. <https://doi.org/10.1177/10776990241284579>
2. Kalaycı, H. *AKP's electoral success: Populist communication and conservative welfare regime in Turkey*. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(9). 2024.
3. Esen, B., & Gümüşçü, Ş. (2023). *How Erdoğan's Populism Won Again*. *Journal of Democracy*, 34(3), 21–32. // <https://muse.jhu.edu/pub/1/article/900430>
4. Stabile, M., & von Bülow, M. *Denialism and Populism: Two Sides of a Coin in Jair Bolsonaro's Brazil*. *Government and Opposition*, Cambridge University Press. 2021
5. Corina Lacatus. Populism and President Trump's approach to foreign policy: An analysis of tweets and rally speeches. 2021. <https://doi.org/10.1177/026339572093538>
6. Evangelista, R., & Bruno, F. *WhatsApp and political instability in Brazil: targeted messages and political radicalisation*. *Internet Policy Review*, 8(4). 2019.